

FATORES DE RISCO SOCIODEMOGRÁFICOS E ESPACIAIS PARA DENGUE NO NORDESTE BRASILEIRO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Sociodemographic and Spatial Risk Factors for Dengue in Northeastern Brazil: An Integrative Review

João Pedro Alves Nascimento¹
Gabriel Brenno Barreto Cardoso²
Joyce de Souza Miranda³
Ana Livia Oliveira⁴
Tarcísio Viana Cardoso⁵

RESUMO

Analisar os fatores socioeconômicos e espaciais que influenciam na disseminação da Dengue no Nordeste. *Metodologia:* Foi realizada uma revisão integrativa de acordo com as diretrizes Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), em quatro bases eletrônicas de dados: PubMed, BVS/Bireme, SciELO e CAPES, publicados entre 2015 e 2024, usando como descritores (Dengue) AND (Northeast Brazil). Foram pré-selecionados 471 artigos. *Resultados:* Após a leitura dos resumos, foram selecionados 38 artigos, sendo 27 excluídos com justificativa e 11 incluídos na síntese qualitativa divididos pela tendência socioeconômica (4) e espacial (7). *Considerações finais:* A tendência epidemiológica persistente da dengue no Nordeste brasileiro é influenciada por fatores como desigualdades sociodemográficas e espaciais, baixa escolaridade, condições socioeconômicas precárias e dificuldades no acesso à saúde aumentam a vulnerabilidade. Destarte, políticas públicas devem focar tanto no controle do vetor quanto na redução das desigualdades sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue; Nordeste; Brazil; Fatores de risco.

ABSTRACT

To analyze the socioeconomic and spatial factors that influence the spread of Dengue in the Northeast. *Methodology:* An integrative review was conducted in accordance with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines in four electronic databases: PubMed, BVS/Bireme, SciELO and CAPES, published between 2015 and 2024, using the descriptors (Dengue) AND (Northeast Brazil). A total of 471 articles were pre-selected. *Results:* After reading the abstracts, 38 articles were selected, 27 of which were excluded with justification and 11 were included in the qualitative synthesis, divided by socioeconomic (4) and spatial (7) trends. *Final considerations:* The persistence of dengue in the Brazilian Northeast is influenced by factors such as sociodemographic and spatial inequalities. Low education levels, poor socioeconomic conditions and difficulties in accessing health care increase vulnerability. Therefore, public policies must focus both on vector control and on reducing social inequalities.

KEY-WORDS: Dengue; Northeast; Brazil; Risk Factors.

¹ Graduando em medicina, UniFG, joao.pedro.dante@gmail.com <https://lattes.cnpq.br/2180330747375963>, <https://orcid.org/0009-0004-6743-4185>.

² Graduando em medicina, UniFG, gabrielbrennounifggbi@gmail.com <https://lattes.cnpq.br/2752969755857713>, <https://orcid.org/0009-0008-2257-8416>

³ Graduanda em medicina, UNIFG, mirandasouza.joyce@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3621596473582023>, <https://orcid.org/0009-0008-7417-4456>.

³⁴ Graduanda em medicina, UNIFG, al3162699@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7545390065870487>, <https://orcid.org/0009-0001-1240-5887>.

⁴⁵ Mestre em saúde coletiva, UniFg, tarcisiovcardoso@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8340533166467215>, <https://orcid.org/0000-0002-1181-3440>.

1 INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença negligenciada, sendo a arbovirose mais prevalente em todo o mundo, atingindo mais de 100 países tropicais e subtropicais. Trata-se de uma doença sistêmica sazonal, de caráter infeccioso, agudo e febril, transmitida a humanos por fêmeas infectadas do *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* (MENEZES *et al.*, 2021). Seu agente etiológico pertence ao gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae a qual apresenta quatro sorotipos que diferem em suas propriedades antigênicas, sendo eles DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 (ARAÚJO *et al.*, 2017).

O crescimento urbano proporciona uma grande fonte de indivíduos suscetíveis e infectados concentrados em áreas restritas. Esse fato, associado às condições precárias de saneamento básico, moradia inadequada, fatores culturais e educacionais, proporciona condições ecológicas favoráveis à transmissão do vírus da dengue (DENV) (CARMO *et al.*, 2020).

A região Nordeste do Brasil se caracteriza por ter um dos maiores índices de dengue do país, além de ser considerada a região mais pobre. O Nordeste é uma das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Ao longo dos anos, a região enfrentou graves dificuldades sociais, apresentando o menor índice de desenvolvimento humano (IDH = 0,667) e o maior índice de desigualdade de Gini (0,522). Além disso, 61,2% dos municípios apresentam IDH baixo (< 0,600) e apenas 1,9% apresentam IDH muito elevado (> 0,800) 43,5% da população do Nordeste do Brasil vive na pobreza, vivendo com US\$ 5,5/dia, e a taxa de analfabetismo em pessoas com 15 anos ou mais chega a 14,48%, mais que o dobro da média nacional (6,92%) (CARMO *et al.*, 2020).

Destarte, este estudo tem como objetivo avaliar possíveis fatores espaciais e socioeconômicos atrelados ao Nordeste Brasileiro que consequentemente impactam na ocorrência, disseminação, distribuição, agravamento e impactos sociais da Dengue nesta região.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura científica, de acordo com as diretrizes Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Para a pesquisa das referências, foram utilizadas quatro bases eletrônicas de dados: PubMed, BVS/Bireme, SciELO e CAPES. A estratégia de busca considerou os descritores (Dengue) AND (Northeast Brazil), utilizados como critérios de inclusão estudos dos últimos 10 anos, estudos que abordem a realidade da doença no nordeste, estudos em português e inglês e como critérios de exclusão, estudos que fujam

da temática, estudos duplicados, estudos não disponibilizados na íntegra e estudos que não se enquadrem no recorte de tempo.

Foram encontradas 471 referências, sendo 224 no periódico CAPES, 149 na LILACS e 98 na Pubmed. Dessas foram descartadas 222 referências por duplicidade. O título e o resumo foram avaliados por dois pesquisadores de modo independente e cego. Foi utilizada a ferramenta online Rayyan QCRI considerando os critérios de inclusão e exclusão definidos previamente no protocolo de pesquisa para definir as referências que seriam lidas integralmente. Após a avaliação de título e resumo das obras, foram excluídas 236 referências pelos seguintes motivos: 149 por investigar outra patologia, 24 pela localidade errada, 62 por estudos que não abordarem o panorama da dengue 12 por tipo de publicação errada, 01 por língua não dominada pelos autores e 01 por estar em plataforma paga. Posteriormente à realização da metodologia supracitada, 11 referências foram selecionadas.

Figura 1: Fluxograma de identificação e seleção dos artigos.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

3 RESULTADOS

Quadro 1: Resultados.

Autoria / Ano de Publicação / Localização	Amostra / Objeto do Estudo	Exposição	Tipo de Estudo	Principais Resultados	Local do estudo
Guimarães, Lucas Melo e Cunha, Geraldo Marcelo da. 2020, Capitais brasileiras do Nordeste e Sudeste	Grau de preenchimento da escolaridade nas fichas de notificação no SINAN nos casos notificados de dengue entre 2008 a 2017	Relação socioeconômica	Estudo epidemiológico	972 mil casos notificados de dengue no período 2008-2017 nas 13 capitais do estudo. De um modo geral, a chance de um homem ter escolaridade preenchida foi 9% menor que uma mulher. A chance de ter a escolaridade preenchida decresce com a idade, sendo 25% menor nos maiores de 60 anos em comparação com aqueles com idades entre 20 e 40 anos	Capitais Nordesteanas
Silva <i>et al.</i> (2022), Brasil.	Os dados foram coletados por meio dos registros disponíveis no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), vinculado ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de 2009 a 2019.	Tendência espacial	Estudo ecológico longitudinal	No cenário brasileiro, em 2020, foram registrados 987.173 casos da doença, com uma incidência de 469,8 casos por 100 mil habitantes. Quanto a incidência por região do país o nordeste ficou em 4º lugar (dentre as 5 regiões) com uma incidência de 263,8, casos por 100 mil habitantes. Quanto ao número de casos da forma grave da dengue no período de 2009 a 2019 o nordeste foi a segunda região do Brasil com maior número de casos com 7293.	Brasil e Macrorregiões
Oliveira <i>et al.</i> (2018), Fortaleza.	Caracterizar os aspectos entomológicos e epidemiológicos das epidemias de dengue ocorridas em Fortaleza, Ceará, Brasil, no período de 2001 a 2012.	Tendência espacial	Estudo descritivo	A epidemia mais letal foi em 2006, com 36 mortes. Os anos epidêmicos foram 2001, 2006, 2008, 2011 e 2012. As mulheres foram mais prevalentes entre os casos graves, especialmente em 2001 (62,1%), exceto em 2011, quando representaram 48,5%. A maioria dos casos graves ocorreu em pessoas de 20 a 49 anos (49,8%) e 10 a 19 anos (19,5%).	Fortaleza, Ceará
Martelli <i>et al.</i> (2015). Centro oeste, sudeste nordeste e Norte do Brasil.	Estimamos a carga econômica da dengue no Brasil para os anos de 2009 a 2013 e para a temporada epidêmica de agosto de 2012 a setembro de 2013.	Tendência socioeconômica	Estudo coorte prospectivo multicêntrico observacional	O número de casos de dengue recrutados variou de 279 no Sudeste e Norte (Rio de Janeiro e Belém) a 415 no Nordeste (Teresina). Os custos diretos médios para casos ambulatoriais variaram de US\$ 33 e 39 em Teresina e Recife Respectivamente no setor público e US\$ 367 e 125 em Teresina e Recife no sistema privado respectivamente	Brasil e Macrorregiões

Burattini <i>et al.</i> (2016) Brasil.	descreve diferenças etárias e regionais na apresentação clínica da dengue e no risco associado de hospitalização com base em mais de 5 milhões de casos notificados ao Ministério da Saúde do Brasil entre 2000 e 2014.	Tendência espacial.	Estudo ecológico.	No período de 2000 a 2014 foram registrados 999.774 casos no nordeste sendo 97,6% dos casos é com a manifestação clássica da doença, 1,65% evoluiu para forma complicada, 0,73% hemorrágica e choque 0,02%. A região Nordeste foi a região com a maior taxa de internação (13,5%) do Brasil.	Brasil e Macrorregiões
Souza <i>et al.</i> (2020). Nordeste Brazil.	Estimar os perfis de vulnerabilidade climática e socio-sanitária à dengue nos municípios do Nordeste do Brasil dados coletados em 1794 municípios dessa região, utilizando múltiplas dimensões como variáveis climáticas, epidemiológicas, entomológicas e socio-sanitárias.	Tendência socioeconômica e espacial	Trata-se de um estudo epidemiológico	O estudo identificou que altos níveis de urbanização e densidade populacional estão associados a maiores taxas de incidência de dengue, independentemente das condições socio-sanitárias.	Municípios do Nordeste Brasileiro
Carmo <i>et al.</i> (2020). Nordeste Brazil.	Casos confirmados de dengue, no Nordeste entre 2014 a 2017, Objetivo: analisando a correlação espacial com a taxa de incidência e os determinantes sociais,	Tendência socioeconômica e espacial	Estudo ecológico.	De 2014 a 2017, foram confirmados 509.261 casos de dengue no Nordeste, 53,41% (n = 272.070) deles surgiram apenas em dois estados: Ceará (29,01%; n = 147.768) e Pernambuco (24,41%; n = 124 302).	Nordeste Brasileiro
Nascimento <i>et al.</i> (2020). Pernambuco Brasil.	Casos de dengue confirmados e notificados à Secretaria de Saúde de Pernambuco entre 2015 e 2017. Esses dados abrangem todos os municípios pernambucanos, exceto Fernando de Noronha .	Tendência espacial	Estudo ecológico	A maioria dos casos de dengue ocorreu sem sinais de alerta. As características mais observadas nos fenótipos menos graves da dengue foram: sexo feminino, etnia parda e idade entre 20 e 39 anos; esse perfil foi observado com maior clareza em 2015. Em 2016 e 2017.	Pernambuco, Brasil
Martins <i>et al.</i> (2020). Ceara Brasil.	Objetivo: caracterizar os padrões temporais e a distribuição espacial dos casos de dengue no Ceará durante 2001-2019.	Tendência espacial	Estudo ecologico	Durante 2001-2019, houve 539.653 casos confirmados de dengue no Ceará. O maior número de casos foi notificado em 2015 (58.862), seguido por 2011 (56.665).	Ceará, Brasil

<p>Costa e Araújo (2021). Nordeste Brasil.</p>	<p>o objetivo geral desta pesquisa é analisar e comparar os casos de Dengue com a precipitação e os fenômenos associados em quatro cidades do Estado do Ceará (Brasil), entre os anos de 2007 e 2019.</p>	<p>Fatores espaciais e ambientais.</p>	<p>Estudo de dados estatísticos e geográficos.</p>	<p>Os anos com maiores registros da doença foram 2007, 2015 e 2017, todos os anos secos, já os anos com menores ocorrências foram 2008 e 2009, muito chuvoso e normal, respectivamente.</p>	<p>Ceará, Brasil</p>
<p>Thiago <i>et al.</i> (2019). Brasil.</p>	<p>Objetivo analisar a distribuição espaço-temporal dos surtos de dengue no Brasil, identificando áreas de alto risco e mudanças no padrão espacial e temporal da dengue durante o período estudado.</p>	<p>Fatores espaciais</p>	<p>Estudo epidemiológico.</p>	<p>No período de estudo, os clusters de surtos estavam concentrados principalmente na região Nordeste e a transmissão de dengue se estendeu por todo o Brasil até 2018. A probabilidade de ocorrência de surtos de dengue foi maior em altas temperaturas.</p>	<p>Brasil e Macrorregiões</p>

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

4 DISCUSSÃO

O Nordeste Brasileiro é uma das regiões mais afetadas pela Dengue no Brasil. O estudo de Martins *et al.* (2020) ressalta que a região Nordeste tem altas taxas de Dengue e registros de epidemias sucessivas entre os anos de 1990 a 2017 com redução do período interepidêmico entre uma epidemia e outra ao longo dos anos. Contudo, o número de casos registrados que já é alto, pode ser ainda maior visto que a subnotificação de casos da Dengue é alta segundo o estudo. Como fator desencadeante deste fenômeno o estudo ressalta que o acesso ao serviço de saúde é influenciado pela condição social das pessoas e o local onde vivem e no nordeste, muitas pessoas tem dificuldade de acesso aos postos de saúde por exemplo, pelos custos de deslocamento que fazem com que pessoas que moram longe das unidades de saúde procurem o serviço somente em casos graves.

E para entender o desenvolvimento da doença na região nordestina, a discussão sobre os fatores de risco sociodemográficos e espaciais para a dengue no Nordeste brasileiro é essencial e revela uma complexidade notável que transcende a simples presença do vetor *Aedes aegypti*. A análise dos dados indicados nas várias pesquisas destacadas sugere que os determinantes sociais, como escolaridade e condições socioeconômicas, juntamente com os fatores espaciais, como o clima e a geografia urbana, desempenham papéis cruciais na disseminação e na gravidade dos surtos de dengue. Por exemplo, o estudo de Guimarães, Lucas Melo e Cunha, Geraldo Marcelo da, que focou nas capitais do Nordeste e Sudeste, aponta que a baixa taxa de preenchimento da escolaridade nas

fichas de notificação está correlacionada com a idade e o sexo, sugerindo que desigualdades sociais podem influenciar o risco de contrair dengue.

No estudo de Azevedo *et al.* (2019), foi demonstrado que entre 2000 e 2018, o Brasil vivenciou surtos de dengue com maior incidência nos anos de 2010, 2013 e 2015, mostrando uma expansão significativa da doença, que se tornou hiperendêmica em quase todo o território nacional, especialmente ao longo da costa leste e regiões centrais, com uma prevalência notável nos municípios do Nordeste até 2006, e posteriormente aumentando também no Sudeste e Centro-Oeste. As análises variográfica e de Mann-Kendall revelaram padrões de surtos inicialmente restritos e com baixa correlação espacial até 2004, mas com uma correlação espacial maior a partir de 2005 devido ao efeito de "nugget". Esta dinâmica espacial e temporal indica um padrão não aleatório de disseminação da dengue, com focos no Nordeste e expansão significativa para outras regiões, influenciada por fatores climáticos como temperatura e sazonalidade das precipitações, sugerindo a complexidade da transmissão da dengue e a necessidade de estratégias de controle adaptadas à variabilidade regional.

Além disso, a pesquisa conduzida por Silva *et al.* (2022) ilustra a relevância das características geográficas e climáticas na incidência da dengue, mostrando que, apesar da menor incidência no Nordeste em comparação com outras regiões, os números absolutos ainda são substanciais, com uma concentração significativa de casos graves. Essa variação regional na gravidade dos casos sugere que os padrões de urbanização e o acesso diferenciado aos serviços de saúde podem exacerbar os efeitos da doença.

O estudo de Oliveira *et al.* (2018) em Fortaleza ressalta ainda mais a influência de fatores ambientais, como as variações sazonais, que alinham picos de dengue aos períodos de chuva mais intensos. Isso reflete como o ambiente físico interage com o vetor, facilitando sua proliferação. A observação de que as mulheres e os indivíduos mais jovens são frequentemente mais afetados durante os surtos também reforça a necessidade de considerar as dinâmicas de gênero e idade ao planejar intervenções de saúde pública.

No estudo de Nascimento *et al.* 2020, é evidenciada a importância da dinâmica das chuvas para maior ocorrência de casos de Dengue. Recife, cidade analisada no estudo, teve altos índices pluviométricos durante os 3 anos avaliados o que contribui para o número alto de casos.

Além disso, Costa e Araújo (2021), também expressa a importância das precipitações para desenvolvimento do vetor *Aedes aegypti* e conseqüentemente o maior número de casos de ocorrência da Dengue. Chuvas abundantes podem propiciar o desenvolvimento do mosquito, entretanto, o padrão

das precipitações também é importante e é detalhado neste estudo, uma vez que chuvas intensas e constantes podem transportar as larvas dos mosquitos para locais distantes ou até mesmo eliminá-las. Por isso, chuvas menos intensas e inconstantes são o melhor cenário para desenvolvimento dos mosquitos. Contudo, o estudo ressalta a importância de outras variáveis como as sociais e a temperatura, já que na maioria das cidades nordestinas analisadas, os anos de maior incidência da Dengue foram anos mais secos, expressando o fato das epidemias da doença ser multifatorial e complexa.

Cabe destacar também a associação de baixos indicadores educacionais e a Dengue. O estudo de do Carmo *et al.* (2020), citou estudos em sua pesquisa que demonstraram a associação de baixa escolaridade e analfabetismo com maior incidência da doença, bem como exemplificou que as taxas foram mais baixas de incidência de Dengue a medida que as taxas de alfabetização feminina aumentaram em fortaleza. Os dados do estudo supramencionados demonstram a importância de se investir em educação e conscientização das populações mais vulneráveis do nordeste na tentativa de mitigar o impacto da Dengue na região bem como reduzir sua incidência.

Ademais, além de estudarmos as causas ambientais e socioeconômicas que expliquem a dinâmica da Dengue no nordeste, este estudo buscou averiguar se as pautas supracitadas impactaram na ocorrência de casos mais graves da doença na região em detrimento das demais no país. E é justamente isso que ilustra o estudo de Burattini *et al.* (2016) Brasil, no qual dados analisados entre os anos 2000 e 2014 evidenciaram que a região Do Nordeste é a que possui maior risco de hospitalização devido a Dengue no país. Este cenário, pode ser explicado entre outras causas pelo empobrecimento da população e baixas condições socioeconômicas da região que implicam em condições urbanas precárias e oferta limitada de serviços públicos como os de saneamento básico e estrutura básica de saúde pública precária que conseqüentemente colaboram para maior ocorrência de casos graves da doença.

Devido as hospitalizações, ausência e ou redução de produtividade no trabalho reduzida durante o curso da doença a Dengue causa grande ônus econômico nos países onde a doença é considerada endêmica. Foi o que ilustrou o estudo de Martelli *et al.* (2015), que demonstrou que o gasto médio com a Dengue nas Américas no período de 2000 a 2007 foi de 2,1 bilhões de dólares por ano e que cerca de 40% destes gastos eram somente do Brasil. Diante do exposto, é fundamental a fomentação de políticas públicas de combate e prevenção à Dengue no Brasil e no Nordeste para redução do impacto econômico da doença.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A persistência da dengue como um problema epidemiológico no Nordeste brasileiro reflete a complexidade dos fatores que contribuem para sua disseminação e gravidade. Os riscos associados à doença não se limitam à presença do vetor *Aedes aegypti*, mas estão intrinsecamente ligados a determinantes sociodemográficos e espaciais. Baixos níveis de escolaridade, condições socioeconômicas desfavoráveis e desigualdades no acesso aos serviços de saúde ampliam a vulnerabilidade das populações afetadas.

Diante desse cenário, torna-se imperativo o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas mais efetivas, voltadas não apenas para o controle do vetor, mas também para a redução das desigualdades sociais e a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis. Investimentos em educação, infraestrutura urbana, saneamento básico e acesso facilitado aos serviços de saúde são fundamentais para mitigar o impacto da dengue

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, V. E. M. *et al.* Aumento da carga de dengue no Brasil e unidades federadas, 2000 e 2015: análise do Global Burden of Disease Study 2015. **Revista brasileira de epidemiologia [Brazilian journal of epidemiology]**, v. 20, n. suppl 1, p. 205–216, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/LSLvTbD7jfD7r5BbD7dzWcP/?lang=pt>. Acessado em: Out. 2024.

AZEVEDO, T. S.; LORENZ, C.; CHIARAVALLOTTI-NETO, F. Spatiotemporal evolution of dengue outbreaks in Brazil. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 114, n. 8, p. 593–602, 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/trstmh/article-abstract/114/8/5-93/5851331?redirectedFrom=fulltext&login=false>. Acessado em: Out. 2024.

BURATTINI, M. N. *et al.* Age and regional differences in clinical presentation and risk of hospitalization for dengue in Brazil, 2000-2014. **Clinics (Sao Paulo, Brazil)**, v. 71, n. 8, p. 455–463, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/clin/a/5kY6gpWVwHgFzYKJ35c96Tr/?lang=en>. Acessado em: Out. 2024.

CARMO, R. F. *et al.* Spatiotemporal dynamics, risk areas and social determinants of dengue in Northeastern Brazil, 2014–2017: an ecological study. **Infectious diseases of poverty**, v. 9, n. 1, 2020. Disponível em: <https://idpjournals.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00772-6>. Acessado em: Out. 2024.

COSTA, M. S.; ARAÚJO, R. A. F. **Variabilidade Climática: A Precipitação como Parâmetro de Estudo Para os Casos de Dengue no Litoral, Sertão, Serra e Sul Cearense Entre 2007 e 2019.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/mmQf4mpKbTTCVQTph7pwfMB/?lang=pt>. Acessado em: Out. 2024.

GUIMARÃES, L. M.; CUNHA, G. M. Diferenças por sexo e idade no preenchimento da escolaridade em fichas de vigilância em capitais brasileiras com maior incidência de dengue, 2008-2017. **Cadernos de saúde pública**, v. 36, n. 10, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/clin/a/5kY6gpWVwHgFzYKJ35c96Tr/?lang=en>. Acessado em: Out. 2024.

MARTELLI, C. M. T. *et al.* Economic impact of dengue: Multicenter study across four Brazilian regions. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 9, n. 9, p. e0004042, 2015. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004042>. Acessado em: Out. 2024.

MARTINS, A. B. S. *et al.* Dengue in northeastern Brazil: a spatial and temporal perspective. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 53, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/XgJLFNqprrtwrKFfynG3zrR/?lang=en>. Acessado em: Out. 2024.

MENEZES, A. M. F. *et al.* Perfil epidemiológico da dengue no Brasil entre os anos de 2010 à 2019 / Epidemiological profile of dengue in Brazil between 2010 and 2019. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 13047–13058, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/31260/pdf>. Acessado em: Out. 2024.

NASCIMENTO, I. D. S. *et al.* Retrospective cross-sectional observational study on the epidemiological profile of dengue cases in Pernambuco state, Brazil, between 2015 and 2017. **BMC public health**, v. 20, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/YBDXrLCB-yWYfxNxx9DnhG8v/?lang=pt>. Acessado em: Out. 2024.

OLIVEIRA, R. M. A. B.; ARAÚJO, F. M. C.; CAVALCANTI, L. P. G. Aspectos entomológicos e epidemiológicos das epidemias de dengue em Fortaleza, Ceará, 2001-2012. **Epidemiologia e serviços de saúde: revista do Sistema Unico de Saude do Brasil**, v. 27, n. 1, 2018. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742018000100014. Acessado em: Out. 2024.

SILVA, T. R. *et al.* Tendência temporal e distribuição espacial da dengue no Brasil. **Cogitare Enfermagem**, n. 27, p. 1–10, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/jK5Jz-7kyw6d9yQZXszC7VQD/>. Acessado em: Out. 2024.

SOUZA, M. L. A. *et al.* Profile estimates for the analysis of climatic and socio-sanitary vulnerability to dengue in municipalities in Northeast Brazil. **Urban climate**, v. 34, n. 100712, p. 100712, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095520300535?via%3Di-hub>. Acessado em: Out. 2024.